

ЗАСТОСУВАННЯ МЕМІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДІАГРАМОТНОСТІ

*Яндола К.О.**старший викладач кафедри психології та педагогіки,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба**Зінченко А.Ю.**курсантка,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба*

APPLICATION OF MEMES IN STUDYING MEDIA LITERACY

*Yandola K.,**senior teacher at the department of pedagogy and psychology,
Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University**Zinchenko A.**cadet,
Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University***Анотація**

В статті розглядається можливість та ефективність використання мемів як педагогічного інструменту. Автори обґрунтовують доцільність використання мемів в освітньому процесі через призму таких факторів як: емоційна залученість, актуальність, простота сприйняття, візуальний компонент, соціальний характер. На підставі теоретичного аналізу та власного опитування авторами доводиться позитивне ставлення сучасних здобувачів освіти до такого феномену як «мем», що уможливило його використання в освітньому процесі. В статті також наведені приклади застосування мемів під час викладання медіаграмотності.

Abstract

The possibility and effectiveness of using memes as a pedagogical tool is considered in the article. The authors justify the feasibility of using memes in the educational process through the prism of such factors as: emotional involvement, relevance, ease of perception, visual component, social character. On the basis of theoretical analysis and the own survey, the authors prove the positive attitude of modern education seekers towards such a phenomenon as «meme», which enables its use in the educational process. The article also provides examples of the use of memes in teaching media literacy.

Ключові слова: мем, медіаграмотність, здобувачі освіти, освітній процес.

Keywords: meme, medialiteracy, education seekers, educational process.

Медіаграмотність стала однією з найважливіших компетентностей сучасної людини. У глобалізованому світі, де інформація поширюється з неймовірною швидкістю, а медіа впливають на всі аспекти нашого життя, вміння критично оцінювати, аналізувати та створювати повідомлення є необхідною навичкою. Саме тому одним із завдань освітніх закладів та установ є формування платформи для більш швидкого та ефективного набуття навичок медіаграмотності здобувачами освіти.

Складність цього процесу пояснюється низкою факторів. По-перше, динамічністю медіасередовища, що супроводжується постійним розвитком медіа (з'являються нові технології, формати тощо). По-друге, міждисциплінарністю, що передбачає зв'язок медіаграмотності з багатьма іншими дисциплінами, такими як інформатика, лінгвістика, психологія, соціологія тощо. Третью важливою складовою вважаємо необхідність індивідуального підходу. Це означає, що кожна людина має свій рівень медіаграмотності та свої інтереси, а також свої особливості засвоєння та сприйняття інформації. Саме на третьому аспекті ми б хотіли зупинитися детальніше.

З точки зору педагогіки набуття медіакомпетентності передбачає формування знань, вмінь та навичок. Відповідно до таксономії Блума формування компетентності означає виконання завдань різної складності: від запам'ятати до створити.

Процеси запам'ятовування інформації вивчали такі науковці як Н. Рибалка [3], Л. Мельник [2], А. Кісвардхані [5], С. МакГьюрі [6], Р. Бхатчарджі [4] тощо.

В результаті наукових напрацювань в арсеналі способів запам'ятовування інформації маємо такий набір методів: асоціації, візуалізації, метод локусів, мнемоніка тощо.

Незважаючи на значну кількість робіт присвячених цьому питанню, особливості перебігу психічних пізнавальних процесів, а також діджиталізація суспільства змушує науковців та практиків шукати нові методи запам'ятовування та обробки великої кількості інформації.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні можливості використання мемів як педагогічного інструменту та практичній демонстрації ролі мемів при викладанні медіаграмотності.

Перш за все, розкриємо сутність поняття «мем». В літературі знаходимо такі визначення: ку-

льтурний феномен, що представляє собою ідею, образ, стиль або дію, яка швидко поширюється в суспільстві, особливо через інтернет-середовище [7], форма вираження ідеї, стилю або поведінки, яка швидко поширюється через інтернет і соціальні медіа, набуваючи популярності завдяки спільному використанню та модифікаціям [8], одиниця культурної інформації, яка поширюється серед людей шляхом імітації та може еволюціонувати, адаптуючись до нового контексту [1].

Отже, меми – це сучасний феномен, який активно використовується в інтернет-комунікації. Вони є короткими, легко запам'ятовуються, супроводжуються фразами, зображеннями або відео, які швидко поширюються в мережі. Незважаючи на свою розважальну природу, меми можуть стати ефективним інструментом у процесі навчання через такі фактори (табл. 1).

Таблиця 1

Фактори, що пояснюють ефективність застосування мемів в процесі навчання

Фактор	Зміст фактору
Емоційна залученість	Меми часто викликають емоції, такі як сміх, здивування або співчуття. Емоційна складова сприяє кращому запам'ятовуванню інформації.
Актуальність	Меми відображають сучасні тренди та явища, що робить освітній процес більш зрозумілим для сучасних здобувачів освіти.
Простота сприйняття	Меми зазвичай мають просту і лаконічну форму, що дозволяє швидко передати інформацію
Візуальний компонент	Більшість мемів містять яскраві зображення, що сприяє кращому запам'ятовуванню
Соціальний характер	Меми зазвичай поширюються в соціальних мережах та месенджерах, що робить навчання більш соціальним та інтерактивним

Підтвердженням дійсності зазначених факторів є проведене нами опитування (180 респондентів різного віку з перевагою вікової категорії 18-25%) щодо ставлення сучасної молоді до мемів. В результаті отримали такі дані (табл. 2).

Таблиця 2

Дані опитування

Показник	Значення, % у загальній виборці
часто дивляться меми	68,4
мають свою улюблену колекцію	14,3
меми потрібні суспільству	74,5
позитивно впливають на настрій	71,4
розвивають пам'ять	43,9
розвивають уяву	74,5
меми – це творчість	78,6

Загалом способи використання мемів в освітньому процесі включають ілюстрацію і пояснення понять за рахунок створення асоціацій, стимулювання дискусії тощо. Продемонструємо як це відбувається на прикладі вивчення понять з медіаграмотності.

Одним з понять медіаграмотності є «критичне мислення». Варіанти пояснення його пояснення на основі мемів (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Використання мемів для пояснення сутності поняття «критичне мислення»

Рис. 2. Використання мемів для пояснення поняття «критичне мислення» з демонстрацією наслідків, якщо цю навичку не розвинути

Рис. 3. Використання мемів для пояснення поняття «критичне мислення» у вигляді коміксу

Практичне застосування мемів у розвитку медіаграмотності також можна здійснювати з такими напрямками (табл 3.).

Таблиця 3

Практичне застосування мемів у розвитку медіаграмотності	
Спрямування	Зміст
Аналіз медіатекстів	
Декодування повідомлення	Здобувачі освіти навчаються визначати основну ідею на прикладі мему, його прихований зміст та емоційне заправлення
Ідентифікація аудиторії	Аналізуючи, для кого створений мем, здобувачі освіти розуміють, як медіа впливають на різні соціальні групи
Виявлення стереотипів та упереджень	Меми часто містять стереотипи та упередження. Аналізуючи їх, здобувачі освіти навчаються критично мислити та виявляти маніпулятивні прийоми
Створення медіатекстів	
Розуміння механізмів створення мему	Здобувачі освіти навчаються використовувати різні інструменти для створення на прикладі мемів різних повідомлень та розуміють, як працюють медіа
Вираження власної думки	Створення власних мемів дозволяє здобувачам освіти виразити свої погляди на актуальні проблеми у доступній формі
Розпізнавання фейків	
Аналіз візуальної інформації	Здобувачі освіти на прикладі мемів навчаються виявляти ознаки фотошопу та інших маніпуляцій з зображеннями
Перевірка фактів	Здобувачі освіти вчать перевіряти інформацію, що міститься в мемах, використовуючи різні джерела
Розуміння впливу медіа на суспільство	
Обговорення соціальних медіа	Аналіз на прикладі мемів того, як поширюються в соціальних медіа та формують громадську думку
Вивчення медіакультури	Здобувачі освіти досліджують історію мему (як приклад медіаповідомлення), його еволюцію та вплив на сучасну культуру

Отже, використання мемів у викладанні медіаграмотності дозволяє зробити навчання більш цікавим та ефективним. Однак, важливо пам'ятати, що меми є лише інструментом, і їхнє використання має бути дозованим та відповідальним. Педагог повинен супроводжувати цей процес, допомагаючи здобувачам освіти критично оцінювати інформацію та формувати власну думку.

Список літератури

1. Докінз Р. Егоїстичний ген. Наш формат. 2019. 384 с.
2. Мельник Л. Д. Використання сучасних технологій для запам'ятовування інформації. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців». 2019. С. 24-25.
3. Рибалка Н.В. Особливості засосування мнемотехніки прививченні лексичного матеріалу на заняттях з німецької мови. Вісник універсиету ім.

Адо́льфа Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2020. № 2 (20) С. 290-297.

4. Bhattacharjee R, Mahajan G. Learning what to remember. Proceedings of The 33rd International Conference on Algorithmic Learning Theory in Proceedings of Machine Learning Research. 2022; С. 70-89.

5. Kiswardhani A., Ayu M. Memorization Strategy During Learning Process: Students' Review. Journal of English Language Teaching and Learning. 2021. № 2(2). P. 68-73.

6. McGuire S. Teach yourself how to learn: Strategies you can use to ace any course at any level. Taylor & Francis. New York. 2023. 160 p.

7. Rogers K. Meme. Cultural concept. Britannica. URL: <https://www.britannica.com/topic/meme> (date of application 24.01.2025) [In English].

8. Shifman L. Memes in Digital Culture. MIT Press. 2014. 191p.